

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Бабаходжаева Нигора Мухитдиновна

Термезский институт агротехнологий и инновационного развития

***АННОТАЦИЯ** В данной статье разработаны новые способы реализации инновационных технологий в средней школе. Показаны новые методические основы образования, совершенствованные средства обучения, обеспечивающие преемственность обучения на всех этапах образовательной системы*

***Ключевые слова:** система образования, образовательное пространство, познавательная активность, интегрированное обучение, индивидуальное задание, компетентность*

***ANNOTATION** This article discusses new ways of implementing innovative technologies in high school. It shows new methodological foundations of education, improved teaching aids that ensure the continuity of education at all stages of the educational system.*

***Key words:** education system, educational space, cognitive activity, integrated learning, individual task, competence*

В настоящее время образовательная система Республики Узбекистан ориентирована на вхождение в мировое образовательное пространство, что предполагает совершенствование образовательной системы: корректировку целей обучения, изменение методических основ образования, совершенствование средств обучения, обеспечение преемственности обучения на всех этапах образовательной системы. Проблема обновления образовательной системы республики, её реформирование обусловлена

необходимостью воспитания высокоразвитой личности, нравственные качества и уровень профессиональной подготовки которой удовлетворяли бы потребности современного узбекского общества.

В «Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» отмечается, что стратегическим ориентиром реформы образования в нашей республике является идея формирования новой генерации людей с инновационным, творческим типом мышления, с развитой мировоззренческой культурой. В связи с тем, что на современном этапе общественного развития образование превращается в одну из самых обширных и важных сфер человеческой деятельности, которая тесно связана со всеми другими аспектами человеческой жизни, в ней возникает и реализуется потребность в учителе нового типа.¹

Современный подход к подготовке учительских кадров -социальный заказ современного общества, доказательством чему является документ стратегического значения, как «Стратегия развития нового Узбекистана на 2022 -2026 годы», в которой предусматривается совершенствование образования в целом, в том числе и общеобразовательной школы.

В данной статье мы разработали внедрение инновационных технологий в обучение, выделяя на современном этапе две группы инновационных обучающих технологий – 1) технология, основанная на применении электронных средств обучения, и 2) технология, не опирающаяся на электронные средства обучения. Эти технологии необходимы для определения основных условий применения инновационных методов и приёмов на уроках русского языка в средних школах с узбекским языком обучения. Но важно отметить, что при использовании инновационных технологий обучения необходимо дифференцированное обучение. «Это

¹Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года. Национальная база данных законодательства, 29.04.2019 г., № 06/19/5712/3034; 24.07.2021 г., № 06/21/6268/0700; 11.05.2022 г., № 06/22/134/0407)

актуальная проблема современной школы. Работа ведется по одной программе, но на разном уровне сложности в рамках классно-урочной системы. Класс можно разделить на три подгруппы: ученики с высокими – средними – низкими учебными возможностями. Ученики с высокими учебными возможностями имеют высокий уровень познавательной активности, они самостоятельны, активны. Работа с сильными учащимися требует от учителя подбора заданий высокой сложности. Учащиеся со средними учебными возможностями имеют средний уровень познавательной активности. При работе с ними главное внимание уделяется развитию их активности, самостоятельности, уверенности в своих силах».² На самом деле учащиеся с низкими учебными возможностями отстают от своих одноклассников в интеллектуальном и речевом развитии. Они не могут выделить главное в учебной информации, не могут долго удерживать внимание, у них низкая работоспособность. Дифференцированный подход позволяет в условиях классно-урочной системы реализовывать творческие возможности всех учащихся. Работа с сильными учащимися должна идти за счет разнообразия заданий, а не по пути увеличения объема упражнений. Здесь предлагаем: 1. Составление словарных диктантов; 2. Работа с дополнительным материалом; 3. Задание поискового характера; 4. Проверка заданий у учащихся (3 группы) и др. Проблема преодоления неуспеваемости – это и психологическая проблема. Ученик, который испытывает трудности в обучении, должен иметь щадящий режим. Поэтому постоянно необходимо сравнивать явления, находить черты сходства и различия, обобщать, выделять главное, используя в своей работе таблицы, карточки, алгоритмы, образцы рассуждений. Работа с такими учениками заставляет нас по – иному взглянуть на некоторые традиционные объяснения правил орфографии.

²Мукумова Г.Х и другие. Особенности предмета русского языка в начальной школе//Таълим фидойилари. Стр.462

Эти группы подчинены реализации на уроке русского языка одной ведущей цели обучения – формированию коммуникативной компетенции школьников. Основным для самого учителя является желание привнести в урок нечто интересное и новое для учеников, расширить их познания о мире средствами изучаемого языка; показать или продемонстрировать что-то такое, что вызовет живой интерес и потребность применить средства изучаемого языка, чтобы уточнить знания о новом предмете речи, высказать свою точку зрения о нём, побеседовать с товарищами о проблеме, представленной учителем. Предмет речевой деятельности на уроке может быть представлен вниманию учеников разными средствами: и в виде текста, и в виде мультимедийного показа, и в комбинированном формате (и текст, и наглядные материалы, сопровождающие текст, в том числе звуковые). Вторым условием является знание учителем современных педагогических основ методики преподавания русского языка и особенностей преподавания русского языка в узбекской группе, т.е. специфики интегрированного обучения русскому языку, чёткое представление учителя о том, какова основная цель обучения русскому языку как иностранному. «Учитель должен помнить о том, что текст является основной единицей обучения неродному языку, что именно практическое владение русской речью является важнейшим результатом его работы, и всеми средствами добиваться этого. Безусловно, учителю необходимы знания о том, какие методы и приёмы активизации учебной познавательной и учебной речевой деятельности имеются в арсенале современной методики.»³ Это должно подтверждать идею о вариативности проведения уроков, идею о необходимости творческого подхода к организации обучения, в котором

³Адилова М.А.Бердимуродов М. Semabtik Features of Vizual Verb// European journal life safatey and stability *www.ejlss.indexedresearch.org* Volume 12, 2021

каждый ученик сможет реализовать свои способности, интересы и познавательные возможности.

Для организации работы в начальной школе, где дети не могут ещё использовать на уроке персональные компьютеры, необходима качественная наглядность: картинные словари, предметные картинки, сюжетные картинки и серии сюжетных картинок, сопровождающие учебники. Компьютеры здесь можно использовать для демонстрации наглядных материалов через проектор для восприятия всем классом одновременно. Это будет хорошо дисциплинировать младших школьников, повысится успешность формирования общеучебных навыков (ключевая компетенция «умение учиться»). В средних и старших классах, когда в соответствии с учебным планом дети будут изучать информатику, появится возможность проводить интегрированные уроки русского языка и информатики или уроки русского языка в компьютерном классе. Здесь учитель может разработать как коллективные формы работы с текстом, так и систему индивидуальных заданий по текстам различных жанров и стилей. Важно, тем не менее, помнить о необходимости обеспечения тематической целостности урока, его информативности, ведь язык – это средство передачи информации. Если отсутствуют компьютерные средства, нужно составить компетентностные задания. Они составлены как учебные действия, нацеленные, с одной стороны, на формирование грамматических умений и навыков, необходимых для правильной речи, а с другой, – на формирование коммуникативной компетенции во всех видах речевой деятельности. Уроки русского языка в средней школе должны по-настоящему стать уроками подготовки к обучению на следующем этапе образовательной системы – в высшей школе. Здесь должна превалировать такая работа с учебными, научно-популярными, познавательными, литературоведческими и художественными текстами, которая бы позволила сформировать навыки свободного изложения

содержания исходных текстов, их компрессии и создания собственных текстов. На данном этапе школьного образования так же, как и на предыдущих, важна не языковая теория, а речевая практика, корректируемая языковой теорией. Когда обучение русскому языку на всех уровнях школьного образования будет подчинено идее практической направленности и в его содержании будут учтены возрастные особенности детей, учащиеся будут осваивать русский язык в процессе выполняемой ими мыслительной деятельности по переработке содержания исходного текста. Наиболее сложным по выполнению является первое условие, зависящее от так называемого «человеческого фактора» - сугубо личностных особенностей учителей русского языка. Тем не менее, учитель, работающий в системе образования, должен выполнять рекомендации по улучшению своей обучающей деятельности. Для проведения экспериментальной апробации материалов нашего исследования было разработано несколько уроков русского языка, материалы которых были переданы учителям в школ. Применение этих материалов на разных этапах урока, поможет сделать его эффективным, результативным, а процесс получения знаний для учащихся – интересным и продуктивным.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стратегия развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Национальная база данных законодательства, 29.04.2019 г., № 06/19/5712/3034; 24.07.2021 г., № 06/21/6268/0700; 11.05.2022 г., № 06/22/134/0407)
2. Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года. Национальная база данных законодательства, 29.04.2019 г., № 06/19/5712/3034; 24.07.2021 г., № 06/21/6268/0700; 11.05.2022 г., № 06/22/134/0407)

- 3.Архипова Е. В. О методе моделирования и возможности применения тестовых заданий при обучении орфографии. Русский язык в школе 2003 № 2 с.13-17.
4. Адилова М.А.Бердимуродов М. Semabtik Features of Vizual Verb// European journal life safatey and stability www.ejlss.indexedresearch.org Volume 12, 2021
- 5.Демкин В. П., Можаяева Г. В. Учебно-методическое обеспечение образовательных программ на основе информационных технологий// Открытое и дистанционное образование.2003.№ 2(10).с.5-8.
Развитие творческих способностей и личности учащихся/ Русский язык в школе. – 2001.-№ 6.с.21-25.
6. Дворянинова. Т. А Внедрение в учебный процесс инновационных образовательных технологий. Москва Перспектива. – 2004- с. 34
- 7.Ибрагимова Ирода Аса-АхуновнаПедагогические измерения как фактор совершенствования учебного процесса (на материале преподавания русского языка в неязыковом вузе)Русский язык № 24, 2009 с.6-16.
- 8.Мукумова Г.Х. и другие Особенности предмета русского языка в начальной школе//Таълим фидойилари. Стр.462
- 9.Роберт И. В. Теоретические основы развития информатизации образования в современных условиях информационного общества массовой глобальной коммуникации// Информатика и образование. 2008. № 5с. 126-127.
- 10.Никишина И. В. Педагогические инновационные технологии. « Учитель». Волгоград, 2006